

महात्मा गांधींचे पर्यावरण विषयी विचार

प्रा. पांडुरंग गिरी

भूगोल विभाग, कर्मयोगी तुळशीराम पवार महाविद्यालय, हाडोळती ता. अहमदपूर जि. लातूर ४१३५१४ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: panduranggiri58@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 27 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

कोणत्याही पुस्तकामध्ये महात्मा गांधींना निसर्गवादी अशी उपाधी देण्यात आलेली नाही परंतु महात्मा गांधींची शिकवण त्यांचा जीवनपट त्यांचा त्यांचे विचार उलगडून पाहिले तर क्षणोक्षणी महात्मा गांधी हे किती निसर्गवादी किंवा पर्यावरणवादी होते हे जाणवते मी निसर्ग वाचवतोय मी पर्यावरण संवर्धन करतोय असा कुठलाही घोषा न लावता आपल्या आचरणातून आपल्या विचारातून या पंचमहाभूतांचा आदर करायला शिकवणारी आणि शाश्वत जीवनशैलीचा मंत्र देणारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानवाच्या अस्तित्वासाठी शाश्वत जीवनशैली किती आवश्यक आहे हे महात्मा गांधींना शंभर वर्षांपूर्वीच जाणवलं होतं हे त्याच आत्मचरित्र त्यांची पुस्तकं त्यांचे विचार वाचताना आपल्याला पदोपदी जाणवत.

उद्दिष्टे

पर्यावरण विषयी महात्मा गांधी यांचे विचार अभ्यासणे

विषय विवेचन

महात्मा गांधी म्हणतात पृथ्वी हवा जमीन पाणी हे आपल्या पूजेकडून आपल्याला मिळालेला वाघ असा असून तो आपल्या मुलांच्या ताब्यात जश्याच्या तसा सोपवला पाहिजे माणसाच्या आवश्यकतेसाठी जगात पुरेस आहे पण माणसाच्या लोभासाठी नाही त्यांचा असा विश्वास होता की प्रत्येकाने साधी राहणी अंगीकारली तर पृथ्वीवरील अनेक नैसर्गिक संसाधने वाचू शकतात.

१. पाश्चिमात्य देशांनी स्वीकारलेल्या विनाशकारी विकास मॉडेलचा विरोध

1911 मध्ये गांधीजीने इकॉनोमी ऑफ नेचर हा वाक्यप्रचार सर्वप्रथम वापरला ते नेहमीच पाश्चिमात्य देशांनी शिवकावलेल्या विनाशकारी विकास मॉडेल च्या विरोधात होते ज्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग हवामान बदल आणि इतर बगळ्याच समस्या उभ्या राहू शकतात भारताने कधीही औद्योगिकीकरणकडे वळू नये असे त्यांना कळकळीने वाटत असे.

२. महात्मा गांधींचे पर्यावरण विषयी प्रेम

आसमातील एका सेवा करणाऱ्यांनी दात घासण्यासाठी कडुलिंबाच्या झाडाची एक काडी न तोडता पूर्ण फांदीच तोडली बापूंना अतिशय वाईट वाटलं आणि त्यांनी सर्व समक्ष त्या झाडाची माफी मागितली किती ही संवेदनशीलता तसेच दांडी यात्रे दरम्यान एकदा बापूसाठी मोटार सायकल वरून कोणीतरी संत्री आणली होती बापूंनी ती संत्री नाकारली कारण जर तुम्ही चालू शकत असाल तर इंधन वाया घालवू नये असं त्यांना वाटत असे.

गुजरात मधील काठियावाड भागात स्वातंत्र्यलढ्या दरम्यान दुष्काळ पडला होता त्यावेळी 1947 मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या प्रार्थना सभेत त्यांनी जनतेला आवाहन केले की दुष्काळ आणि अन्नाची कमतरता टाळण्यासाठी सिंचनाच्या उद्देशाने पाणी साठवण्याचा सराव केला पाहिजे आणि वनीकरण केले पाहिजे

३. आंतरराष्ट्रीय परिषदेतही पर्यावरण विषयक विचारास महत्त्व

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेतही गांधीजींच्या विचाराला महत्त्व देण्यात आले संयुक्त राष्ट्र संघानेच निश्चित केलेल्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सचा आढावाही गांधी विचारावर आधारित आहे के टू हेल्थ या त्यांच्या एका लेखात त्यांनी स्वच्छ हवेची गरज अधोरेखित केली आहे त्यात स्वच्छ हवेचा एक वेगळा अध्याय आहे प्रोफेसर हर्बर्ट गिरा डे यांनी संपादित केलेल्या सर्वाइव्हिंग द सेंचुरी फेसिंग क्लाऊड कॅ ओ स यापुस्तकात देखील हे पृथ्वी वाचविण्यासाठी गांधीजींनी दिलेल्या तत्त्वांनी अंगीकारणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे थोडक्यात हळूहळू संपूर्ण जग गांधीजींचे शाश्वतत्वे शिवकावत आहे टाईम सारख्या मासिकाने देखील 9 एप्रिल 2007 च्या अंकात जागतिक तापमान वाढीपासून वाचवण्याचे 51 मार्ग प्रकाशित केले त्यात देखील ग्लोबल वॉर्मिंगचे धोके थांबवण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनाचा कमीत कमी वापर जास्तीत जास्त पाठवणे आणि साधी राहणी हा गांधीजींचा मार्ग स्वीकारण्यास सांगितला आहे.

सारांश

सत्य अहिंसा निसर्गोपचार सर्व कल्याणकारी जीवनपद्धती साधी वाहने अपव्य विश्वस्त याबाबत गांधीजींचे विचार व आचार पर्यावरण संरक्षणाचे आहेत निसर्गातील साधनसंपत्तीचे खूप शोषण करणारी पर्यावरणाचा विनाश घडून आणणारी जीवनपद्धती गांधीजींना मान्य नव्हती कमीत कमी व स्थानिक कच्चा माल वापरून तयार केलेल्या वस्तूचा वापर केला पाहिजे याविषयी गांधीजी सर्व प्रथम होते

संदर्भ सूची

१. संकलक आरके प्रभू मेरे सपनों का भारत नवजीवन प्रकाश मंदिर अहमदाबाद फेब्रुवारी 2011, पेज नंबर 139-149
२. सोनुने यशवंत संपादक चिन्मय प्रकाशन औरंगाबाद पहिले प्रकाशन एप्रिल 2007
३. महात्मा गांधी माझ्या स्वप्नात भागत अनुवादक कानेटकर माधवराव पदमधाम प्रकाशन पवना, जिल्हा वर्धा पाचवे प्रकाशन ऑगस्ट 2007